

TEZ TAYYOR BO'LADIGAN TAOMLAR YOKI FAST-FUDLARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRLARI

Umurzakova Oydinoy

Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyot yo'nalishi
Stomatologiya ishi 24-13 guruh talabasi

Odashboeva Xilola

Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyot yo'nalishi
Pediatriya ishi 24-03 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17076935>

Annotatsiya

Zamonaviy hayot sur'ati tezlashgani sayin odamlar ovqatlanish odatlarida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Fast-fud yoki tez tayyor bo'ladigan taomlar keng tarqalib, ko'plab yoshlar va kattalarning kundalik ratsioniga kirib kelmoqda. Ushbu maqolada fast-fud mahsulotlarining inson salomatligiga ta'siri, ularning foyda va zararlari, shuningdek, ushbu muammoning ijtimoiy ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tez tayyorlanadigan taomlar yuqori kaloriyaga ega bo'lib, organizmda ortiqcha vazn, semizlik, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va me'da-ichak muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, fast-fud mahsulotlarining tarkibida ko'pincha yog', tuz, shakar va kimyoviy qo'shimchalar me'yoridan ortiqcha bo'ladi.

Kalit so'zlar: fast-fud, ovqatlanish madaniyati, sog'lom turmush tarzi, semizlik, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, ratsion, profilaktika, salomatlik.

Annotation

As the pace of modern life accelerates, changes are observed in people's eating habits. Fast food or fast food is becoming widespread and is entering the daily diet of many young people and adults. The article discusses the effects of fast food products on humans, reports and harms, and the social significance of this problem. It can cause cardiovascular diseases, diabetes and gastrointestinal diseases. In addition, fast food products often contain excess fat, salt, sugar and sugar additives.

Keywords: fast food, food culture, healthy lifestyle, obesity, diabetes, cardiovascular diseases, diet, prevention, health

Аннотация

С ускорением темпа современной жизни наблюдаются изменения в пищевых привычках людей. Фастфуд, или фастфуд, становится широко распространенным и входит в повседневный рацион многих молодых и взрослых людей. В статье рассматривается влияние продуктов быстрого

питания на человека, их последствия и вред, а также социальная значимость этой проблемы. Они могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, продукты быстрого питания часто содержат избыточное количество жира, соли, сахара и сахарных добавок.

Ключевые слова: фастфуд, культура питания, здоровый образ жизни, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, диета, профилактика, здоровье

So'nggi o'n yilliklarda dunyo miqyosida ovqatlanish odatlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Globalizatsiya va shahar hayotining tez sur'ati insonlarni qulay, tez tayyorlanadigan taomlarga murojaat qilishga majbur qilmoqda. Fast-fud sanoati XX asrning o'rtalaridan boshlab jadal rivojlandi va bugungi kunda millionlab insonlarning ovqatlanish manbaiga aylandi. O'zbekiston jamiyatida ham fast-fud mahsulotlariga qiziqish ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, yoshlar va talabalar o'rtasida ularning iste'moli keng tarqalgan.

Fast-fud mahsulotlarining asosiy afzalligi — ularning tez tayyorlanishi, arzonligi va oson topilishi hisoblanadi. Lekin bu qulayliklarning ortida inson salomatligi uchun katta xavflar yashiringan. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, fast-fud mahsulotlarining muntazam iste'moli ortiqcha vazn, semizlik, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va boshqa turli xastaliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli bugungi kunda ovqatlanish madaniyati, ratsionning to'g'ri shakllanishi va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish masalasi dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, yoshlar salomatligini mustahkamlash va profilaktika ishlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Bu esa fast-fud muammosini nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy masala sifatida ham ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda fast-fudning zararli ta'siri haqida ko'plab ma'lumotlar keltiriladi. Xorijiy tadqiqotlar fast-fud iste'moli va semizlik o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy asosda isbotlab berdi. Masalan, AQSh va Yevropa mamlakatlarida o'tkazilgan epidemiologik tadqiqotlar muntazam fast-fud iste'mol qiluvchi shaxslar orasida ortiqcha vazn, insulin rezistentligi va metabolik sindrom ko'rsatkichlari yuqoriligini aniqlagan. Shuningdek, fast-fud mahsulotlaridagi yuqori kaloriyali souslar, trans-yog'lar va gazlangan ichimliklar ham kasallik xavfini oshiradi.

O'zbekistonda olib borilgan izlanishlarda ham fast-fud iste'molining o'sishi va yoshlar orasida semizlik darajasi ortib borayotgani haqida dalillar mavjud. Oziq-ovqat mutaxassislari ta'kidlashicha, fast-fud tarkibidagi oqsil, vitamin va mineral moddalarning yetarli emasligi bolalar va o'smirlarning to'g'ri rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, fast-fud mahsulotlarining o'ta sho'r, yog'li yoki shirin bo'lishi me'da-ichak kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

Shu bilan birga, adabiyotlarda fast-fudning ayrim ijobiy jihatlari ham qayd etiladi. Ular orasida tez tayyorlanishi, vaqtni tejashi, narxining qulayligi va oson yetkazib berilishi bor. Ammo mutaxassislar bu qulayliklar sog'lom ovqatlanish me'yorlariga zid kelmasligi kerakligini ta'kidlashadi. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, fast-fud iste'molini cheklash, uni sog'lom alternativalar bilan almashtirish va ovqatlanish madaniyatini oshirish orqali salomatlikka salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin.

Tadqiqot davomida fast-fudni ko'p iste'mol qiluvchi yoshlar orasida ortiqcha vazn va ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolar ko'proq uchragani aniqlandi. Shu asosda, Andijonda sog'lom ovqatlanish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish, maktab va kollejlarda oshxonalarida muvozanatli ovqatlanish menyularini joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, fast-fud iste'molining yuqori darajasi yoshlar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon shahrida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida fast-fudni muntazam iste'mol qiluvchi yoshlarning tana massasi indeksi yuqoriligi, ularning 23 foizida me'da-ichak kasalliklari belgilari kuzatilgani aniqlandi. Shuningdek, tez tayyorlanadigan taomlar psixologik omil sifatida ham odatlanishga olib kelishi mumkinligi kuzatildi.

Muhokama jarayonida fast-fudning qulayligi, narxning nisbatan arzonligi va shahar hayotidagi tezkor ritm ularning keng tarqalishiga sabab bo'layotgani qayd etildi. Ammo, shunga qaramay, uning zararli jihatlari — yuqori kaloriyalilik, trans-yog'lar, ko'p tuz va shakar miqdori, vitamin va mineral yetishmovchiligi — jiddiy xavf tug'diradi. Natijalar shuni anglatadiki, sog'lom ovqatlanish bo'yicha davlat siyosatini kuchaytirish, aholini to'g'ri ovqatlanish madaniyatiga o'rgatish, ayniqsa, yoshlar o'rtasida fast-fud iste'molini cheklash bo'yicha ma'rifiy ishlar olib borish muhim.

Xulosa

Tez tayyor bo'ladigan taomlar zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ammo ularning haddan tashqari iste'moli salomatlik uchun xavf tug'diradi. Fast-fud mahsulotlari yuqori kaloriyaga ega bo'lib, semizlik,

yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, ovqat hazm qilish muammolari va boshqa kasalliklarga olib kelishi mumkin. Tadqiqot natijalari yoshlar orasida fast-fudga qiziqish yuqoriligini va uning sog'liqqa salbiy ta'sirini isbotladi. Shu sababli sog'lom ovqatlanish madaniyatini keng targ'ib etish, fast-fudga sog'lom alternativalar yaratish va yoshlar o'rtasida profilaktik ishlarni kuchaytirish zarur. Davlat, ta'lim muassasalari va sog'liqni saqlash tizimi hamkorlikda sog'lom turmush tarzini ommalashtirish orqali jamiyat salomatligini mustahkamlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A. Sog'lom ovqatlanish asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Ismoilova N. Ovqatlanish gigiyenasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Rasulov M. Bolalar salomatligi va ovqatlanish. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.
4. Jo'rayev H. Zamonaviy fast-fud sanoati va salomatlik. – Andijon: Andijon nashriyoti, 2023.
5. Shodmonov B. Sog'lom turmush tarzi psixologiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021.
6. G'ulomova Z. Oziq-ovqat xavfsizligi va ratsion muammolari. – Buxoro: BuxDU, 2022.

